

THE INFLUENCE OF WORK MOTIVATION ON STUDENT PERFORMANCE IN STUDENT WORK LECTURE ACTIVITIES AT STIE PASIM IN 2025

Sherly Marselina¹, Syadilla Saska Maharan², Raden.R³

¹²Jurusan Akuntansi, STIE Pasim Sukabumi

³Jurusan Manajemen, STIE Pasim Sukabumi

Auhor Corresponden : syadilla41@gmail.com

DOI : [https:// 10.5281/zenodo.15469948](https://10.5281/zenodo.15469948)

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of work motivation on student performance in carrying out Student Work Lectures at Stie Pasim Sukabumi in 2025. The background of this study is based on the importance of the role of motivation as an internal factor that encourages students to give their best performance while participating in the Student Work Lecture program which is part of community service and application of knowledge in the field. This research method uses a quantitative approach with a survey technique by distributing questionnaires to students participating in the Student Work Lecture. The research sample was taken using a non-probability sampling technique with a saturated sampling method and with a total of 35 students as respondents. Data analysis used simple linear regression to test the effect of the work motivation variable (X) on student work lectures (Y). The results of the study showed that work motivation had a positive and significant effect on student performance during the Student Work Lecture activities. Therefore, it is important for educational institutions to encourage and facilitate increased student motivation so that the objectives of the Student Work Lecture activities can be achieved optimally.

Keywords: *Work motivation, student performance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja mahasiswa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa di Stie Pasim Sukabumi Tahun 2025. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran motivasi sebagai faktor internal yang mendorong mahasiswa untuk memberikan performa terbaik selama menjalani program Kuliah Kerja Mahasiswa, yang merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat dan penerapan ilmu di lapangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa peserta Kuliah Kerja Mahasiswa. Sampel penelitian diambil menggunakan *ternik non probability sampling* dengan metode sampling jenuh dan dengan jumlah responden sebanyak 35 mahasiswa. Data analisis menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh antara variabel motivasi kerja (X) terhadap kinerja mahasiswa (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja mahasiswa selama kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa. Oleh karena itu, penting institusi pendidikan untuk mendorong dan memfasilitasi peningkatan motivasi mahasiswa agar tujuan dari kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci : *Motivasi kerja, kinerja*

I. PENDAHULUAN

Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa merupakan bagian integral dari proses pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menghubungkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik di lapangan. Melalui Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kompetensi profesional, keterampilan interpersonal, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia kerja. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi karena kinerja seorang individu maupun kelompok sangat diperhitungkan untuk mewujudkan visi dan misi dalam suatu perusahaan yang telah ditetapkan (Suryani et al., 2020 Hal. 1). Sumber daya manusia adalah individu yang bergerak disuatu organisasi, baik dalam institusi maupun perusahaan yang mempunyai kemampuan dan fungsi yang harus dilatih sehingga kemampuannya akan berkembang. Keberhasilan pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa tidak hanya bergantung pada kurikulum yang dirancang, tetapi juga pada faktor-faktor internal mahasiswa, salah satunya adalah motivasi.

Terciptanya Indonesia sejahtera yang berkeadilan merupakan cita-cita tertinggi bangsa ini, hal ini telah tersurat dalam Pembukaan UUD 1945. Namun tujuan mulia yang diharapkan oleh para pendiri bangsa ini belum tercapai. Pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas hanya pada tanggung jawab pelaksana pemerintahan saja, tetapi semua elemen negeri ini turut bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Perguruan tinggi sebagai salah satu elemen bangsa diharapkan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Terdapat tiga poin dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat. Program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) didasarkan pada falsafah pendidikan yang termaktub pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Pasal 1 Ayat 1, diperjelas bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pengembangan keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat tersebut, salah satunya diharapkan dapat terwujud ketika peserta didik melakukan interaksi langsung dengan masyarakat. Salah satu media yang dipergunakan guna memfasilitasi interaksi langsung mahasiswa sebagai peserta didik kepada masyarakat adalah melalui pengabdian kepada masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Motivasi kerja merupakan dorongan internal yang mempengaruhi sejauh mana seseorang berusaha untuk mencapai tujuan tertentu dalam pekerjaannya. Dalam konteks mahasiswa, motivasi kerja dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan, kualitas kerja, dan pencapaian hasil yang optimal selama pelaksanaan KKM. Mahasiswa yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik, berinisiatif, dan

mampu mengatasi tantangan yang dihadapi selama kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa. Menurut (Jeniffer Joi Tanaputra, 2020) kalau dipikir-pikir, kondisi tidak nyaman ini menjadikan kami kehilangan motivasi, ya sebagai seorang mahasiswa kami akan kehilangan motivasi dalam belajar dengan kondisi seperti sekarang (dalam Abbas, E. W., & Erlyani, N., 2020). Orang bertindak karena satu alasan yaitu untuk mencapai tujuan. Motivasi juga merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perilaku manusia, motivasi juga dapat disebut sebagai pendorong, keinginan dan pendukung atau kebutuhan yang dapat membuat seorang termotivasi dan bersemangat dalam bersemangat serta memenuhi dorongan diri sendiri (Maruli, 2020 Hal. 56). Motivasi juga dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya agar pihak tersebut bergerak, terpengaruh baik melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu (Duha, 2020 Hal.42).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja mahasiswa dalam berbagai konteks, termasuk dalam kegiatan kerja paruh waktu dan praktik kerja lapangan. Menurut Wahyudi (2023:182) “Mengenali dan memahami potensi setiap karyawan adalah langkah awal yang penting dalam memotivasi mereka. Seiring dengan pentingnya motivasi kerja dalam menentukan kinerja mahasiswa, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja mahasiswa pada kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa di STIE Pasim Tahun 2025. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi institusi pendidikan, khususnya STIE Pasim, dalam merancang program KKM yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mahasiswa, serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di dunia profesional. Penelitian ini bertujuan; Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja mahasiswa pada kegiatan kuliah kerja mahasiswa STIE Pasim Kota Sukabumi, Untuk mengetahui pengaruh variabel pengalaman Magang terhadap kesiapan kerja mahasiswa jurusan manajemen fakultas motivasi kerja mahasiswa terhadap kuliah kerja mahasiswa. Penelitian ini juga diharapkan dapat : memberikan informasi kepada pihak kampus terkait pengalaman kuliah kerja mahasiswa/mahasiswi yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi tersebut, bisa menjadi referensi bagi peneliti yang akan meneliti tentang pengaruh pengalaman motivasi kerja terhadap kesiapan kerja mahasiswa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Motivasi Kerja

Motivasi kerja merupakan faktor internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan dalam pekerjaannya. Motivasi merupakan sebuah dorongan yang muncul dalam diri seseorang. Bahkan munculnya aktivitas manusia tidak terlepas dengan adanya motivasi. Berikut ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan tentang motivasi sebagai perubahan perilaku manusia. Dengan demikian ada hubungan antara motivasi dengan tindakan perilaku seseorang dalam bentuk yang bersesuaian. Berbicara tentang motivasi berikut ini akan dibahas tentang teori-teori tentang motivasi kaitannya dengan tampilan perilaku manusia. Kajian ini tentu dimulai dari pemaparan materi tentang apa itu motivasi,

jenis, tujuan, dan teori tentang motivasi. Pastinya, keseluruhan dorongan, keinginan, kebutuhan, dan daya yang sejenis yang mengarahkan perilaku merupakan motivasi. Motivasi juga diartikan suatu variabel penyalang yang digunakan untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu di dalam diri manusia. Menurut Afandi (2018:23) “Motivasi adalah keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang atau individual karena terinspirasi, tersemangati, dan terdorong untuk melakukan aktifitas dengan keikhlasan, senang hati dan sungguh-sungguh sehingga hasil dari aktifitas yang dilakukan mendapatkan hasil yang baik dan berkualitas”. Dan adapun menurut Mc Clelland dalam Suwanto (2020:161), “motivasi merupakan kekuatan yang baik berasal dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang yang dapat mendorong untuk bisa memulai berperilaku kerja sesuai dengan format, arah, interaksi mapupun dalam jangka waktu tertentu. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu, seperti kepuasan pribadi dan rasa pencapaian, sementara motivasi ekstrinsik dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penghargaan dan pengakuan dari lingkungan.

Indikator motivasi kerja menurut Riansyah (2022);

1. Kebutuhan fisiologis, misalnya, dengan menawarkan insentif, tunjangan makanan, fasilitas perumahan, dan tunjangan lain selain kompensasi yang adil.
2. Kebutuhan akan rasa aman, misalnya, melalui interaksi sosial, jaminan sosial ketenagakerjaan, program pensiun, tunjangan kesehatan, asuransi kecelakaan, dan perlengkapan keselamatan lainnya.
3. Kebutuhan sosial, seperti terlibat dalam interaksi sosial, yang melibatkan pembangunan hubungan profesional yang bersahabat.
4. Kebutuhan akan penghargaan, seperti kebutuhan untuk diakui dan dihargai atas pencapaiannya di tempat kerja oleh atasan dan pekerja lainnya.
5. Kebutuhan akan perwujudan diri.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pegawai termotivasi dalam melaksanakan tugasnya dengan profesional yaitu dengan memberikan sebuah kompensasi atau bentuk imbalan jasa karena banyak pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai dan linier di bidangnya merasa tidak puas dengan pekerjaan dan gaji yang mereka dapatkan, sehingga instansi atau lembaga pendidikan terkait harus memberikan kompensasi yang layak (Simanjuntak dan Purba, 2020). Motivasi juga dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya agar pihak tersebut bergerak, terpengaruh baik melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu (Duha, 2020 Hal.42). Adapun menurut Setiarini et al (2022) bahwa kesiapan kerja merupakan kemampuan seorang mahasiswa untuk dapat terjun ke perusahaan setelah lulus tanpa membutuhkan waktu adaptasi yang lama di lingkungan kerja yang didukung oleh kematangan fisik, mental, serta pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam konteks mahasiswa, motivasi kerja dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan dan kinerja mereka dalam kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung menunjukkan inisiatif, disiplin, dan kualitas kerja yang baik selama pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa.

Kinerja Mahasiswa

Kinerja mahasiswa dalam kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa mencakup sejauh mana mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan dalam situasi nyata di lapangan. Kinerja mahasiswa dapat diartikan

sebagai hasil atau tingkat pencapaian yang dicapai oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di sebuah institusi pendidikan. Kinerja ini dapat dievaluasi melalui berbagai aspek, termasuk prestasi akademik, partisipasi dalam kegiatan perkuliahan, dan juga aspek-aspek non-akademik seperti kepribadian dan keterampilan sosial. Angga Pratama (2024:76) menyatakan “kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan maupun organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing”. Kinerja dalam organisasi merupakan suatu jawaban berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Salah satunya melalui perkembangan dalam Sumber Daya Manusia, perbaikan dalam Sumber Daya Manusia tersebut bertujuan memperkuat diri dan dapat meningkatkan daya tahan Sumber Daya Manusia dalam menghadapi persaingan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur desa. Beberapa faktor yang perlu dicermati yaitu seperti motivasi dan lingkungan kerja. Para aparatur desa merasa termotivasi ketika mereka merasa tindakan mereka mengarah pada tujuan dan penghargaan yang berharga yang memenuhi kebutuhan mereka. Observasi yang dilakukan di beberapa Kantor Desa, pada bulan Maret 2025 menyangkut sistem pelayanan yang diberikan kepada para masyarakat diduga sangat kurang memberi kepuasan kepada mereka. Menurut Sinaga dkk (2020:5) “kinerja adalah hasil kerja seseorang atau kelompok yang dapat diukur sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada individu atau kelompok tersebut”. Kinerja ini dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti produktivitas, kualitas hasil kerja, kemampuan beradaptasi, dan kontribusi terhadap tim atau organisasi tempat mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa. Sedangkan menurut Afandi (2021:83-84), “kinerja adalah keserasian seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan atau meningkatkan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil yang diharapkan”. Pendapat para ahli mengenai kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang untuk kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para pendapat ahli di atas, maka dapat disintesis kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya pada periode waktu tertentu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

1. Kualitas kerja, dengan indikator: Ketelitian, Hasil kerja, dan Ketepatan waktu.
2. Kuantitas kerja, dengan indikator: Kecepatan dan Target kerja.
3. Kerjasama, dengan indikator: Jalinan Kerjasama dan Kekompakan.
4. Inisiatif, dengan indikator: Kemauan dan Kemandirian

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)

Kuliah Kerja Mahasiswa adalah program yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa di luar lingkungan kampus. Kuliah Kerja Mahasiswa merupakan intrakurikuler yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bagi program sarjana 1 (S1). Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dilaksanakan secara interdisipliner dan merupakan bentuk pengintegrasian antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wita Syawitri et.al (2024) dan Ariesta putri pamabajeng dan sumartik (2024) bahwasanya pengalaman magang berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja

mahasiswa. Temuan-temuan ini menggaris bawahi bahwa pengalaman magang memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Melalui Kuliah Kerja Mahasiswa, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan profesional, memahami dinamika dunia kerja, dan berkontribusi langsung terhadap masyarakat. Keberhasilan KKM sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja mahasiswa, karena motivasi yang tinggi akan mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dan memberikan hasil yang optimal selama kegiatan berlangsung. Partisipasi dalam program KKM memiliki banyak manfaat baik bagi mahasiswa maupun perusahaan atau organisasi yang menerima mereka. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari KKM: Mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mereka pelajari di kelas ke dalam situasi nyata. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan kerja yang dibutuhkan di dunia profesional. Mahasiswa dapat memperluas jaringan profesional mereka dengan berinteraksi dengan para profesional di bidang studi mereka. Perusahaan atau organisasi dapat mendapatkan ide segar dan perspektif baru dari mahasiswa yang memiliki pengetahuan terkini dalam bidang studi mereka. Perusahaan atau organisasi dapat merekrut mahasiswa yang berprestasi sebagai calon karyawan potensial setelah mereka lulus. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) adalah program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja yang relevan dengan jurusan mereka. Program ini memiliki manfaat baik bagi mahasiswa maupun perusahaan atau organisasi yang menerima mereka. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas, kamu dapat melibatkan mahasiswa dalam program KKM dan mendapatkan manfaat yang berharga dari partisipasi mereka.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Motivasi kerja yang tinggi akan mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kinerja mereka dalam kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa.
2. Kinerja mahasiswa yang baik dalam Kuliah Kerja Mahasiswa akan berkontribusi pada pencapaian tujuan program dan pengembangan kompetensi mahasiswa.

Untuk memudahkan penelitian ini dan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja mahasiswa pada kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa di STIE Pasim Tahun 2025 digambarkan pada kerangka berfikir dibawah ini :

Hipotesis

Menurut Zikmund, hipotesis penelitian adalah proposisi atau dugaan belum terbukti. Artinya dugaan masih bersifat tentatif. Dugaan tersebut menjelaskan fakta atau fenomena, serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesis berfungsi sebagai pedoman dalam merancang penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah motivasi kerja berpengaruh terhadap

kinerja mahasiswa pada kegiatan kuliah kerja mahasiswa STIE Pasim Sukabumi Tahun 2025.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui dengan metode yang digunakan ketika melakukan penelitian berkaitan dengan data numerik. Jenis metode ini memerlukan data bersifat numerik dalam jumlah besar dan bisa dihitung menggunakan rumus-rumus statistika. Penggunaan metode analisis data kuantitatif banyak ditemukan dalam penelitian sains dan teknologi. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh sebanyak 25 mahasiswa, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket yang dibagikan kepada Mahasiswa/Mahasiswi STIE Pasim yang mengikuti kuliah kerja mahasiswa 2025 kelompok Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi. teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji linier regresi sederhana dan uji koefisien determinasi dengan bantuan SPSS 24.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linear, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai berdistribusi normal atau mendekati normal. Data dikatakan normal apabila signifikansi yang diperoleh $> 0,05$, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jika signifikansi yang diperoleh $< 0,05$, maka sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Hasil Uji Normalitas

Variabel	Nilai signifikansi = 0,05	Nilai Signifikansi Kolmogrov Smirnov	Keterangan
Y	0,05	0,144	Normal
X1	0,05	0,200	Normal
X2	0,05	0,200	Normal

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel tentang hasil olah data diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = 18,340 + 0,794 X_1$$

X = Motivasi Kerja

Y = Kinerja Mahasiswa

Hasil analisis dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 18,340 menyatakan bahwa jika variabel bebas Motivasi Mahasiswa (X) sama dengan 0 maka nilai Kinerja Mahasiswa (Y) adalah 18,340.
2. Koefisien regresi Motivasi Kerja (X) sebesar 0,794 artinya jika variabel Motivasi Kerja ditambah atau dikurang satu satuan maka Kinerja Mahasiswa akan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0,794.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimated
1	0,859	0,739	0,722	4,634

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,739 atau 73,9%. Hal ini menunjukkan bahwa 73,9% variabel motivasi mempengaruhi oleh variabel kinerja, sedangkan 26,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

IV. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja sebesar 73,9%. Artinya jika motivasi kerja meningkat, maka mahasiswa akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Hal ini memberikan penegasan dan interpretasi secara empiris tentang pentingnya motivasi kerja terhadap peningkatan kinerja mahasiswa. Tingginya motivasi mahasiswa akan menghasilkan kinerja tinggi, sehingga program kerja yang dihasilkan akan berdampak pada masyarakat pada kegiatan kuliah kerja mahasiswa STIE Pasim Tahun 2025.

Secara teoretis hasil penelitian ini selaras dengan Mangkunegara (2017:67) bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Winardi (2015:6) bahwa motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang ada di dalam diri seorang manusia yang dapat dikembangkan sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil kerjanya secara positif atau negatif.

Selain itu, menurut Rivai dan Sagala (2013:824) menyatakan bahwa semakin baik disiplin kerja yang dilakukan oleh karyawan di suatu perusahaan, maka semakin besar prestasi kerja yang akan dihasilkan. Sebaliknya, tanpa disiplin yang baik, sulit bagi perusahaan mencapai hasil yang optimal.

SIMPULAN

Secara teoretis dan pembuktian secara empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

motivasi kerja signifikan terhadap kinerja mahasiswa idi STIE Pasim Sukabumi. Motivasi kerja Besarnya kontribusi pengaruh secara simultan adalah sebesar 73,9%, sisanya sebesar 26,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. (2020). Pengaruh motivasi dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan). <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/6421>
- Ali, H., & Ahmadi, M. A. (2024). Pengaruh motivasi kerja dan manajemen waktu terhadap kerja paruh waktu yang berstatus mahasiswa. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1415/1247>
- Ali, H., & Ahmadi, M. A. (2024). Pengaruh motivasi kerja dan manajemen waktu terhadap kerja paruh waktu yang berstatus mahasiswa. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1415/1247>
- Hakim, M., & Mulyapradana, A. (2020). Pengaruh penggunaan media daring dan motivasi belajar terhadap kepuasan mahasiswa pada saat pandemik covid-19. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 4(2), 154-160.
<https://www.academia.edu/download/68654550/pdf.pdf>
- Ilim, N., Wahyudi, A. K., Kurniadi, F., Hairunnisa, S., & Anshori, M. I. (2024). Pengaruh pengalaman kerja, pelatihan, dan motivasi kerja karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(1), 39-54. <http://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JMBE/article/view/983>
- Maharani, F., Muhammad, M., & Anggarini, D. R. (2024). Pengaruh Motivasi Kerja, Manajemen Waktu dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pekerja Paruh Waktu yang Berstatus Mahasiswa di Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 15(2), 176-185.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/55638>
- Mawardi, S., Tarwijo, T., Hanis, U., & Violin, V. (2024). Implementasi Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 849-859. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/7084>
- Naradhipa, H. D., & Azzuhri, M. (2016). Pengaruh Stres Kerja terhadap Motivasi Kerja dan Dampaknya terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Pengemudi di PT. Citra Perdana Kendedes). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
<https://www.academia.edu/download/90919665/1872-3677-1-SM.pdf>
- Nurhalizah, S., & Oktiani, N. (2024). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(3), 197-207.
<http://jibema.murisedu.id/index.php/JIBEMA/article/view/18>
- Nyavon, P. (2016). Pengaruh Kinerja Dosen Pada Mahasiswa Dengan Motivasi Belajar. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2).
<https://core.ac.uk/download/pdf/327125010.pdf>

- Setiarini, H., Prabowo, H., Sutrisno, S., & Gultom, H. C. (2022). Pengaruh soft skill dan pengalaman magang kerja terhadap kesiapan kerja mahasiswa melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening (Studi kasus pada mahasiswa FEB Universitas PGRI Semarang). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 10(2), 195-204.
<https://ejournal.uby.ac.id/index.php/ekobis/article/view/941>
- Sufianti, A., & Permana, J. (2015). Pengaruh motivasi kerja dan kompetensi profesional terhadap kinerja dosen di sekolah tinggi pariwisata bandung. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 12(1).
<https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/5916>
- Syardiansah, S. (2019). Peranan kuliah kerja nyata sebagai bagian dari pengembangan kompetensi mahasiswa: Studi kasus mahasiswa Universitas Samudra KKN Tahun 2017. *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 7(1), 57-68.